

Покальчук Михайло Юрійович,
к.ю.н., доц. доцент кафедри земельного
та аграрного права, Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У реаліях сьогодення усе частіше категорія «сільськогосподарське виробництво» тісно переплітається з категорією «агровольтаїка». Причинами цього виступають постійні виклики, з якими стикається сучасне сільське господарство, а саме: зміни клімату, зростання енергетичних витрат, пов'язаний із запровадженням воєнного стану в Україні безперервний пошук альтернативних джерел енергії, гонитва за ефективним використанням земельних ресурсів.

Як відомо, під агровольтаїкою слід розуміти таку форму сталого землекористування, яка дозволяє одночасне поєднання ведення сільського господарства та генерацію електроенергії за допомогою встановлення фотоелектричних панелей або інших відновлювальних енергетичних систем без заподіяння шкоди основній функції земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Правову основу вказаних суспільних відносин становить Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року, № 555-IV, який визначає правові, економічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії. З практичної точки зору вказана технологія подвійного використання земельних ресурсів передбачає встановлення сонячних панелей на висоті кількох метрів над землею, що дає змогу здійснювати вирощування сільськогосподарських рослин під ними, випасання худоби та забезпечення інших сільськогосподарських процесів.

Прибічники запровадження зазначеної технології у сільське господарство стверджують, що агровольтаїка сприяє раціональному використанню обмежених природних ресурсів. Технологія дозволяє отримувати два види продукції з одної ділянки землі одночасно: сільськогосподарську та енергетичну. Це особливо важливо для країн з високою щільністю населення або обмеженими земельними ресурсами. Зниження випаровування води завдяки тіні від панелей зменшує потребу в зрошенні на 15-25%, що критично важливо в умовах водного дефіциту. Система сприяє збереженню біорізноманіття, оскільки під панелями створюється середовище, сприятливе для різних видів рослин і комах. Як підсумок, можна стверджувати про зменшення викидів парникових газів в атмосферу.

Проте, варто підтримати позицію Бакай Ю.Ю., яка вказує, що незважаючи на значний потенціал агровольтаїки як інноваційної технології поєднання вирощування сільськогосподарської продукції і виробництва відновлюваної енергії, вітчизняне законодавство наразі не забезпечує нормативного механізму

подвійного цільового використання земельних ділянок, що створює суттєві бар'єри для її імплементації. Відсутність спеціального правового регулювання унеможливує реалізацію агровольтаїчних проектів на землях сільськогосподарського призначення без порушення законодавства [2, с. 14]. Таким чином, особливої уваги потребує дослідження питання, що пов'язане з правомірністю здійснення агровольтаїки на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.

Аналіз сучасного законодавства, зокрема ст. 19 Земельного кодексу України, дає можливість стверджувати про існування окремих категорій земель, кожна з яких має використовуватися відповідно до цільового призначення. Таким чином, ст. 76 Земельного кодексу України визначає землі енергетичної системи, як надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об'єкти транспортування електроенергії до користувача, крім визначених законом випадків розміщення таких об'єктів на землях іншого цільового призначення. Вищезазначене дає можливість зробити висновок, що здійснення агровольтаїки та встановлення обладнання для генерації сонячної енергії можливе на земельних ділянках відповідної категорії, відмінних від земель сільськогосподарського призначення.

Вважаємо, що проведені дослідження вказаної проблематики варто вважати не повним без аналізу економічних аспектів здійснення агровольтаїки. Очевидно, що сільськогосподарський виробник, який володіє значними площами сільськогосподарських угідь не завжди має високі показники споживання електроенергії, саме тому доцільність у широкому запровадженні агровольтаїки має поєднуватись з участю у програмі «Зелений тариф» або «Net Billing». Проте, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 31 березня 2026 р. № 498 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств» встановлено з 01 квітня 2026 «зелений тариф» для виробників електроенергії в обсязі до 30 кВт – 5,87 грн./ кВт*год., та в обсязі до 150 кВт – 5,26 грн./ кВт*год.[3], що значно менше, ніж було минулі роки. Тож, спостерігаємо динаміку зменшення вартості електроенергії, потенційно виробленої сонячними станціями на період до 2030 року, коли вказана програма завершиться. Таким чином, доцільність побудови великих за потужністю та площами комплексів сонячних панелей в майбутньому викликає багато питань.

Таким чином, розвиток агровольтаїки в Україні перебуває на стартовій стадії, хоча країна має всі передумови для стрімкого впровадження технології. Основними факторами, що сприяють розвитку, є великі площі сільськогосподарських угідь, висока інсоляція у південних регіонах, зростаючі енергетичні потреби аграрного сектору та необхідність адаптації до зміни клімату. Однак існують виклики, які гальмують впровадження: високі початкові інвестиції, відсутність спеціалізованих програм державної підтримки, брак досвіду та знань у фермерів про технологію, необхідність змін у законодавстві

для спрощення процедур, а також сюди варто включати частково знищену або пошкоджену традиційну генерацію електроенергії, як результат збройної агресії.

Список використаних джерел

1. Про альтернативні джерела енергії. Закон України від 20.02.2003 № 555-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text>

2. Бакай Ю. Ю. Виклики та перспективи інтеграції інноваційних енерготехнологій у сільське господарство: правова регламентація. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. Т. 2. № 5. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.2.1>.

3. Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств. Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 31 березня 2026 р. № 498